

ИЛМИЙ УСЛУБГА ХОС МИКРОМАТНЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

М.Халилова, ФарДУ ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада илмий услубга хос микроматнларнинг функционал-семантик хусусиятлари таҳлил этилган.

Калит сўз ва иборалар: илмий услуб, услубшунослик, микроматн, матн, функционал-семантик хусусиятлар.

Стилистика ва унинг масалалари пухта, ҳар томонлама ўрганилган рус тилшунослигида дастлаб унинг предмети, ўрганиш муаммолари, функционал стиллар таснифида асос бўлувчи омиллар масаласини тадқиқ этган олим академик В.Виноградовнинг фикрига кўра, илмий услуб тилнинг хабар, маълумот ифодалаш функцияси асосида тасниф қилинган [1,6]. Бундай асослаш ўз даврида илмий нутқ стилининг шаклланиш асоси ва моҳиятини тўғри ва аниқ далиллаш эди.

Илмий нутққа хос микроматнларда бир бутунча тилнинг мана шу функцияси лингвистик омиллар ёрдамида яққол гавдаланиб туради. Биз бу масалага қуйида батафсил яна тўхталамиз.

Рус тилшунослигида илмий ва бадиий нутқнинг ўзига хос қирраларини таққослаган ҳолда тадқиқ қилган олима М.Н.Кожина уларнинг ўзига хослигини функционал стилистик аспектда текшириб баён қилар экан, илмий матнларнинг ўрганилиши ёзма нутқ ҳолатида уларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш жараёнида ёки бошқа функционал стиллар билан ўзаро нисбатда олиб борилганда яққол ифодаланиши; илмий стилини ўрганиш гоҳ умумстилистик планда, гоҳ функционал-стилистик аспектда, шу билан бирга, амалий тилшунослик аспектида ўтказилаётганлигини айтиб, аспектларнинг бундай хилма хиллиги нутқ услубларини ҳар тарафлама ўрганиш амалий жиҳатдан зарурият натижаси эканлигини алоҳида таъкидлайди [2,4]. Бошқа услубларда мавжуд бўлган конкретлаштиришнинг илмий нутқда қай даражада намоён бўлишини ифодалаб беради.

Сўзлашув-маиший, айниқса, бадиий образли шакллардаги конкретлаштиришнинг кўринишлари илмий услубда кузатилмаслиги, фан доирасида коммуникативликнинг вазифалари, унинг предмети, нутқнинг таркиби, мазмуни одатга кўра аниқ – лўнда «индивидуал (хусусий ёки айрим)» нарсалар ҳақида сўзлашиш», тимсолларнинг жонланиши кабилар талаб

қилинмайди. Сўз илмий нутқда унинг ўзига хос мислсизлигида аниқ нарса- ҳодисаларни эмас, балки бир турдаги ўхшаш предметларнинг қоида бўйича, умумий тушунчаларни, унинг устига яна илмий тушунчаларни ҳам ифодалаш, шу билан бирга, назарий фикрлашда абстрактлаш – мавҳум тушунчаларни билдирувчи сўзлардан иборат бўлган мавҳум лексикада ўз ифодасини топадиган абстрактлаш катта ўрин эгаллашини асослаб ўтади [2, 159]. Сўзлашув нутқи ва публицистик нутққа таққослаган ҳолда, ўз фикрларини шундай асослашга ҳаракат қилади: «...ҳамонки, илм-фан предметининг ўзи, унинг белгиланган мақсади ва вазифаси, унинг спецификаси, шунинг билан бирга илмий, яъни аниқроғи, мавҳум – абстракт фикрлаш табиати ўзига хос характер стилистик бўёғини яратадиган нутқий воситаларда назарий фикрлашларни ифодалаш учун танлаб олинадиганларининг системасини шарт қилиб қўяди. Бу ўзига хослик, энг аввало, айниқса, илмий нутқнинг бадий асарлар билан таққослаб кўриш маҳалида кескин маълум бўлади». Шунингдек, илмий нутқнинг ўзига хослиги фақат терминларнинг, абстракт лексиканинг ва мураккаб конструкцияларнинг қўлланишида эмас, балки чуқурроқ – илмий нутқнинг ҳамма қурилишида, унинг структурасида ва воситалар системасида яққол кўзга ташланиши, илмий услубга образлилик – таъсирчанликнинг хос эмаслиги, негаки фикр ёки муҳокамага диққатни тортганда, ноаниқликка томон олиб борган ҳолда, таъриф-тавсифларнинг ва аниқ ифода қилинган фикрларнинг аниқ ифодаланмаслигида кўринишини тавсифлаб ўтади.

М.Н.Кожина тадқиқотларида илмий нутқдаги конкретлаштириш типларининг муҳим хусусиятлари бадий нутққа қиёсан олинган ҳолда изоҳланади: тафовутлари белгиланади, шу орқали қатъий муҳим фикрлар берилади. Бадий нутқда аниқланаётган ҳодисаларга муаллифнинг эстетик ҳамда индивидуал баҳоси ва бу белгиларнинг илмий нутқда мавжуд эмаслиги каби ҳодисалар тилга олинади [2,162-165].

М.П.Сенкевич «Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений» асарида илмий услубнинг шаклланишида экстралингвистик омилларнинг роли масаласига алоҳида эътибор қаратади [3,34].

Ўтган аср охирларида матн қурилиши, матн назарияси ҳақидаги дастлабки тадқиқотлар майдонга кела бошлаган вақтларда энди илмий услубни бир бутун матн – энг йирик синтактик структура сифатида ўрганишга қизиқишлар ортиб

борди. Шу маънода М.Ҳақимовнинг ўзбек илмий услуби хусусиятларини мураккаб синтактик бирлик – матн ҳолида тадқиқ этишга бағишланган “Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари” номли диссертацияси майдонга келди [4]. Унда муаллиф гуманитар фанларга оид илмий матнларнинг синтагматик ва прагматик хусусиятларини бир бутунича яхлит олинган ҳолда ёритиб берди. Диссертацияда илмий нутқ, илмий фикр орқали билдириладиган муаллифнинг муносабати ва қарашлари илмий матннинг прагматик хусусиятлари сифатида талқин қилинадиган бўлса, илмий матн таркибидаги гапларнинг ўзаро боғланиб матн ҳосил қилиши илмий матннинг синтагматик муносабати сифатида ўрганиб чиқилди.

Ўзбек тили функционал стилистикаси масалалари тараққиётида, алоҳида бир аҳамиятга эга бўлган, ўзбек тили функционал услублари таҳлиliga бағишланган монографик тарздаги жиддий тадқиқот саналувчи проф. С.Каримовнинг «Ўзбек тили функционал стилистикаси» номли монографиясида ҳам илмий услуб ва унинг қурилишидаги экстралингвистик омиллар масаласи, уларнинг лингвистик шарт-шароитлари етарлича талқин қилинади [5].

Маълум бир фан ёки соҳага оид табиат ва ижтимоий ҳаётдаги кашфиётлар, ҳодисалар, ихтиролар аниқ таърифланадиган, тушунтириладиган лисоний далиллар асосида изоҳланувчи, маълум бир фанга оид илмий мушоҳадалар, ғоялар, илмий далиллар асос бўлган кичик бир мавзунини ёритиш вазифаси атрофида бирлашган нисбий мустақил гап кўринишларининг семантик-грамматик жиҳатдан бирикувидан ташкил толувчи, умумий катта бир теманинг кичик бир мавзусини ёритиб беришга хизмат қиладиган йирик, мураккаб синтактик бутунликлар илмий нутққа хос микроматнлар деб номланади. Бир бутун микроматн ҳолидаги ушбу нутқ кўриниши бир-бирига кетма-кет боғланган гаплар гуруҳи умумий яхлит ҳолда воқеа-ҳодисаларни таърифлаш, тушунтириш, лисоний воситалар орқали изоҳлашда кўп босқичли синтактик бирликдан иборат бўлганлиги туфайли, ўзига хос бир мураккаб функция бажариши билан алоҳида ажралиб туради.

Илмий нутққа хос микроматнларнинг бир бутун мазмун томони ҳақида гап кетганда, микроматнлар қисмлари ўртасида кузатганимиздек, сабаб-натижа, таъкид, изоҳлаш, тавсифлаш сингари мазмуний муносабатлар англашилиб туради. Бу мазмуний

муносабатлар тизимида эса сабаб-натижа муносабатни ифодалайдиган микроматнлар жуда кўп учрайди. Масалан,

Нутқ маданияти ва нотиклик санъати кўп жиҳатлари билан умумийликка, ўхшашликка эгадир. Чунки ҳар икки соҳа ҳам нутқнинг нутқий бўлмаган ҳодисалар билан муносабати натижасидир. Ҳар иккаласи ҳам кишилар нутқий фаолиятининг намунали бўлишини тақозо этади, шунга курашади, инсоннинг умумий маданиятини таъминлашга хизмат қилади.

Илмий матнда қиёслаш муносабати

Оддий ва мураккаб структурали эргаш гаплар номланишига кўра, бир-биридан фарқланмайди. Улар ўзаро таркибидаги предикатив бирликлар миқдори жиҳатидан фарқланадилар. Оддий эргаш гаплар фақат бир предикатив бирликдан иборат бўлиб, бош гапни бир томондангина изоҳлайди. Мураккаб структурали эргаш гаплар оддий эргаш гапларга қараганда, батафсилроқ, кенгроқ фикрларни ифодалайди. Улар бош гапдаги иш-ҳаракатни турли томондан, атрофлича изоҳлайди, чунки унинг таркибида эргаш гапнинг бошқа хил турлари ҳам мавжуд бўлади. Бу эса бош гапда ифодаланаётган фикрнинг янада тўлароқ ойдинлашувига ёрдам беради.

Келтирилган ушбу матн тилшуносликка оид соф илмий нутқ кўриниши бўлиб, унда **оддий структурали, мураккаб структурали, эргаш гаплар, предикатив бирликлар, бош гап, эргаш гап турлари, гапда ифодаланаётган фикр** сингари грамматикага оид иборалар ва атамалар ишлатилган. Бу парчада эргаш гапли қўшма гапларнинг оддий ва мураккаб структурали эргаш гапларга бўлиниши, уларнинг ўзаро фарқли томонлари, мураккаб структурали эргаш гаплар учун хос бўлган белгилар ҳақида фикр юритилади ва уларнинг изоҳи иккала турдаги эргаш гапни қиёслаш усули орқали баён этилади.

Мисоллардан кўринадикки, илмий услубга хос матнларнинг тузилиши маълум бир грамматик қурилишга эга бўлган мантиқий боғлиқликни, изчилликни, синтактик аниқликни талаб этади. Шунинг учун илмий нутқ матнларида **эллипсис** (гап таркибидаги маъноси аҳамиятсиз бўлган бўлакнинг тушириб қолдирилиши) ҳодисаси кузатилмайди.

Адабиётлар:

1. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963, – С.6.
2. Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. – Пермь, 1966, – С.4.

3. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. – М.: ВЦ, 1976, с.34.

4. Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари: НДА, - Тошкент, 1993.

5. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд, СамДУ нашри, 2010.

6. Тожиев Ё. ва бошқалар. Ўзбек нутқи маданияти ва услубият асослари. – Т.: ТошДУ нашриёти, 1994, - Б. 26.

7. А.Мамажонов. Мураккаб структурали эргаш гаплар. // Ўзбек услубшунослигининг долзарб муаммолари. // Фарғона, 2006 , - Б. 6

